

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

HAZRAT NAVOIY IJODIDA AXLOQIY QADRIYATLAR

<https://zenodo.org/records/17070984>

Abdullayev Elmurod,

Ismoyilova Oynur,

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi xalqaro integratsiya jarayonida insonning axloqi meyorlari muhim masalalardan biridir. Bu esa Sharq mutafakkirlaridan biri Alisher Navoiy kabi buyuk siymolarning axloqiy qarashlarini qayta o'rganish, ularning zamonaviy falsafiy konsepsiyalari bilan solishtirish orqali yangi ilmiy xulosalarga kelish imkonini beradi. Ushbu maqolada Sharqning buyuk mutafakkiri Alisher Navoiyning axloqiy qarashlari qiyosiy tahlil qilinadi. Maqsad — mutafakkirning axloqiy tamoyillarini tahlil qilish va ularning zamonaviy axloqiy tafakkurga ta'sirini yoritishdir.*

Kalit so'zlar: *Alisher Navoiy, "Xamsa", "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub", "Lison ut-tayr", "Saddi Iskandariy", axloq tarbiya, qadriyatlar.*

Аннотация: *В современных международных интеграционных процессах одним из важных вопросов является вопрос моральных норм человека. Это позволяет переосмыслить моральные воззрения таких выдающихся личностей, как Алишер Навои, одного из мыслителей Востока, и прийти к новым научным выводам, сопоставляя их с современными философскими концепциями. В данной статье проводится сравнительный анализ моральных воззрений великого мыслителя Востока Алишера Навои. Цель статьи – проанализировать моральные принципы обоих мыслителей и пролить свет на их влияние на современное моральное мышление.*

Ключевые слова: *Алишер Навои, «Хамса», «Хайрат уль-аброр», «Махбуб уль-гулуб», «Лисон ут-таир», «Садди Искандарий», нравственное воспитание, ценности.*

Abstract: *In today's international integration process, human moral standards are one of the important issues. This allows us to re-examine the moral views of such great figures as Alisher Navoi, one of the Eastern thinkers, and to come to new scientific conclusions by comparing them with modern philosophical concepts. This article provides a comparative analysis of the moral views of the great Eastern thinker Alisher Navoi. The aim is to analyze the moral principles of both thinkers and shed light on their influence on modern moral thinking.*

Key words: *Alisher Navoi, "Khamsa", "Khairat ul-abror", "Mahbub ul-gulub", "Lison ut-tair", "Saddi Iskandariy", moral education, values.*

Hazrat Alisher Navoiy (1441–1501) adabiy va falsafiy merosi orqali o'zining xulqi tarbiyasi bilan barchaga o'rnak bo'la oladigan insondir. Uning "Xamsa" asari besh qismdan ibrat bo'lib, xususan, "Hayrat ul-abror" dostonida axloqiy mavzular markaziy o'rinni egallaydi. Navoiy uchun axloq — bu Allohga yaqinlik bo'lib, har bir insonning komillikka intilishi orqali amalga oshishi ta'kidlanadi. Navoiyning axloqiy qarashlarida tasavvufiy g'oyalar muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, inson o'z nafsini poklab, ma'naviy yuksalish sari harakat qilishi lozim. Bunda sabr, tavoze, va halollik asosiy fazilatlar sifatida ta'riflanadi. Navoiy axloqiy yetuklikni faqat tashqi muomala bilan emas, balki ichki poklik va niyat sofligi bilan bog'laydi. Mutafakkirimiz Alisher Navoiy axloqning eng muhim mezoni odob deb hisoblaydi.

Qanoat, sabr, tavoze, ishq, vafo, sahovat, himmat, karam, muruvvat, hilm kabi ijobiy fazilatlarining odobli, axloqli kishilar qiyofasidagina namoyon bo'lishiga urg'u berib o'tadi. Axloq bu insonni ijobiy jihatdan tavsiflovchi, jamiyatda yaxshi inson bo'lib tanilishiga yordam beradigan axloqiy sifatdir. Axloqni ichiga kiradigan fazilatlar haqida gapiradigan bo'lsak bular; imon, odob, tarbiya, yaxshilik, sabr-toqat, sahiylik, mehr, to'g'rilik, iroda, mexnatsvarlik. Aniqlab olganimizdek axloqiy sifalar mutafakkirimiz ijodida yaqqol namoyin bo'lmoqda. Alisher Navoiyning "Mahbub ul qulub" asarida insonlarga xos bo'lgan ezgu sifatlar saxiylik,

to'g'rilik kabi fazilatlar yoritib berilgan. Asarda odob axloq masalasi-kishining komillikka eltuvchi asosiy vosita ekanligi Qur'onu Karimda oytlar va hadisi shariflarga muvofiq misollar bilan dalillab keltirilgan [1].

Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo [S.A.V.] eng go'zal odoblarni yetkazish uchun yuborilganliklatini bayon qilib, shunday marhamat qiladilar: Abu Hurayra roziyollohu anhudan rivoyat qilinadi: "Men yaxshi axloqlarni yetkazish uchun payg'ambar qilib yuborildim", - dedilar (Imom Axmad rivoyati). Mutafakkirimiz ta'lim-tarbiya to'g'risidagidagi fikrlarini ko'proq barkamoli insonni ifodalovchi ijobiy obraz sifatida bayon qiladi. Navoiy bu asarda axloqni faqat xulq-atvor emas, balki ruhiy kamolot va jamiyatni barpo etuvchi kuch sifatida talqin qiladi. Asar boshidan to oxirigacha insoniy fazilatlarining asosida axloqiy yetuklik yotgani uqtiriladi. Navoiy odobni inson qiyofasining bezagi, axloqni esa uning asl mazmuni deb ko'rsatadi: "Odob – zohir ziynati, axloq – botin ziynatidir. Har ikkovisi bo'lmasa, inson inson bo'lmas. U kishining axloqini uning mansabi yoki boyligidan ustun qo'yadi. Yomon xulq egasi, xatto podshoh bo'lsa ham, xalq nazarida qadrsiz bo'lishini eslatadi. Odobli inson esa jamiyatda hurmat topadi, zero odob kishining asl suratidir. Navoiy shaxs tarbiyasini muhim axloqiy vazifa deb biladi. U bolalikdan boshlab inson tarbiyasiga e'tibor berish kerakligini ta'kidlaydi. "Mahbub ul-qulub" ya'ni "Ko'ngillar mahbubi" asarida quyidagicha bayon qiladi: "Kimki yoshligida tarbiya ko'rsa, qariyotganda ojiz bo'lmas. Darhaqiqat, bu fikr har bir yosh avlod uchun muhim masalalardan biri bo'lib har bir inson o'z kelajagi uchun yoshligidan harakat qilishi lozimligi ta'kidlanadi. Navoiy shaxsiy komillikni aynan to'g'ri tarbiya orqali amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Navoiy shaxsiy komillikka erishishning eng muhim omillaridan biri sifatida to'g'ri tarbiyani alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, inson o'zini axloqiy jihatdan takomillashtirishga iroda va qat'iyat bilan intilishi zarur. Navoiy hazratlari shunday deydi: "Odamiylik borki, axloq bilan ma'lum bo'lur". Bu qarash orqali u inson kamolotining mezonini axloqda ekanini ko'rsatadi. Komil shaxs bo'lish uchun inson muntazam ravishda o'z ustida ishlashi, nafsini tiyishi va halollikni hayot mezoniga aylantirishi lozimligini qayd etadi. Uning nazarida iroda — barcha ezgu sifatlarining poydevoridir [2]. Asarda Navoiy iymonni poklik va Ollohga yaqinlik bilan bog'laydi. U iymon egasidan rostgo'ylik, sabr-toqat, saxovat va kamtarlikni talab qiladi. Iymonli inson nafsini yengib, Ollohga yaqinlashadi. Navoiy ta'kidlaganidek, "Iymon elidirki, u qalbning yorug'ligidir". Demak, iymon — axloqiy fazilatlarining ildizi, insonning haqiqiy qadriyatidir. Shaxsning har bir harakati va xulqi mas'uliyat bilan uyg'un bo'lmog'i, burchini ado etishi kerak.

Navoiy "Mahbub ul-qulub"da axloqni faqat shaxsiy fazilat sifatida emas, balki ijtimoiy birlik va hamjihatlik mezonini sifatida ham talqin qiladi. U turli kasb egalari — amir, shoir, tabib, me'mor, duradgor va boshqalarning axloqiy majburiyatlari haqida to'xtalib, ularning xatti-harakatlari jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi. Navoiy ogohlantirishicha, axloqsizlik jamiyat tanazzuliga olib keladi, axloqiy sog'lomlik esa taraqqiyotning kafolatidir. Bu yerda adolatli rahbar, halol amaldor, pok vijdonli fuqaro — bular barchasi jamiyat axloqining ustunlari sifatida ta'riflanadi. Bu asarning har bir qismida mutafakkirimizning odob axloqi yuksak irodasi yaqqol namoyon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu asar kelajak avlod uchun yuksak axloqiy va ma'naviy meros bo'lib xizmat qiladi.

Alisher Navoiy axloq va odob masalalariga katta e'tibor bergan, bu mavzular uning ko'plab asarlarida markaziy o'rinni egallaydi. U o'z davrining buyuk mutafakkiri bo'lib, bacha asarlarida inson kamoloti, adolat, saxiylik, tarbiya eng asosiysi iroda masalalari birinchi o'rinni egallaydi.

1. "Mahbub ul-qulub" (Ko'ngillar mahbubi).

Janri: Nasriy asar.

Mazmuni:

Bu asarda Navoiy jamiyatdagi turli toifadagi kishilarning axloqiy sifati, fazilatlarini va illatlarini tahlil qiladi. U sultonlardan tortib, dehqonlargacha bo'lgan qatlamlarni tasvirlab, ularning axloqiy holatini tahlil qiladi. Asarda:

Adolatli hukmdor bo'lish zarurati.

Halollik, sadoqat, kamtarlik kabi fazilatlar targ'ib qilinadi.

Taqvo, sabr, qanoat, mehnatsevarlik qadrlanadi.

Bu asar Navoiy falsafiy-axloqiy qarashlarini to'laqonli ifoda etgan eng muhim manbalardan biridir.

2. "Nasoyim ul-muhabbat" (Muhabbat shabadalari).

Janri: Tazkira (sufiyning tarjimai holi).

Mazmuni:

Asarda 700 dan ortiq mutasavvif shayxlar va avliyolarning hayoti, axloqiy fazilatlarini va ruhiy olami haqida ma'lumotlar berilgan.

Sufiylar orqali ilohiy muhabbat, ruhiy poklik, sabr, tavozu' va dunyoviy manfaatlardan voz kechish targ'ib qilinadi.

Axloqiy yetuklik — ilohiy yaqinlikning sharti sifatida qaraladi.

3. "Hayrat ul-abror" (Yaxshi kishilar hayrati).

Janri: Masnaviy, didaktik asar, "Xamsa"ning birinchi dostonidir.

Mazmuni:

Asarda axloqiy, diniy, ijtimoiy va falsafiy g'oyalar mujassam:

Yaxshi inson qanday bo'lishi kerakligi.

Adolat, ilm, taqvo, saxovat, kamtarlik, mehr-shafqat kabilar yuksak qadrlanadi.

Nohaqlik, zolimlik, jaholat, ochko'zlik va kibr qoralanadi.

4. "Lison ut-tayr" (Qushlar tili).

Janri: Tasavvufiy masnaviy.

Mazmuni:

Bu asar orqali Navoiy axloqiy-ruhiy komillikka erishish yo'lini tasvirlaydi. Qushlar ramzida insonlar talqin qilinadi, va ular haqiqiy yetuklik — Xudoga yaqinlik sari safarga chiqadi. Axloqiy poklanish, nafsni tiyish, sabr-toqat, tavozu' — asosiy g'oyalar sanaladi.

5. G'azallari (xususan, "Xazoyin ul-maoniy" devonida).

Navoiyning g'azallarida ham axloqiy tarbiya, komillik, mehr-muhabbat, sadoqat, tavoze, shukur kabi jihatlar go'zal badiiy ifoda topgan. U nafaqat sevgi haqida, balki insoniylik, axloqiy yuksaklik haqida ham yozadi. Farhod va Shirin" dostoni Alisher Navoiy ijodining, balki, butun turkiy adabiyotning bebaho va o'lmas asaridir. Ayniqsa, dostonidagi yoshlarning hunarga, diniy va dunyoviy bilimlarga bo'lgan munosabatiga e'tibor qaratilgan. Asardagi Farhod timsoli mard, jasur, irodali bilimli va odob axloqli komil inson sifatida hammaga birdek o'rnak bo'la oladi [3].

Alisher Navoiyning bu asari poklik, sabr toqat, saxiylik, ilm, halollik kabi fazilatlar alohida ulug'lanib yozilgan asarlardan biridir. Asar nasihatli hikmatlar asosida yozilgan bo'lib, har bir bobida axloqiy fazilatlar va yomon odatlar haqida chuqur tahlillar mavjuddir. Navoiy inson kamol topishida avvalo uning xulq-atvori go'zal bo'lishi kerak kabi gaplarni aytadi. "Lison ut-tayr" asarida axloqiy tarbiya va inson kamolotiga alohida e'tibor qaratilgan. Alisher Navoiy ushbu asarda odamlarni komil inson bo'lishga, o'zini takomillashtirishga va Xudoga yaqinlashishga undaydi.

Asarda axloqiy masalalar quyidagicha yoritilgan:

Insonni ulug'lash:

Navoiy insonning ichki dunyosini, uning kamolotga erishish imkoniyatlarini yuksak baholaydi. U Xudoning qudrati insonning ichida ekanligini ta'kidlab, insonni o'z-o'zini anglashga va kamolga intilishga chorlaydi.

Hikmatli so'zlar va masallar:

Asarda hikmatli so'zlar va masallar orqali axloqiy pand-nasihatlar beriladi. Qahramonlarning sarguzashtlari orqali o'quvchiga turli axloqiy fazilatlar, masalan, sabr, toqat, rostgo'ylik, adolat singari hislatlarning ahamiyati tushuntiriladi.

Majoziy obrazlar:

"Lison ut-tayr" dostoni majoziy obrazlar (qushlar) orqali tasavvufiy g'oyalarni ifodalaydi. Bu obrazlar orqali insonning ruhiy kamolotga erishish yo'lidagi to'siqlari va sinovlari aks ettiriladi [4].

"Hamsa" tarkibiga kiruvchi beshinchi doston bu - "Saddi Iskandariy" da adolat va halollik Iskandar timsolida jonli tasvirlanadi. U hukmdor bo'lishiga qaramay, zulmni qoralaydi, eng kichik nohaqlikka ham ko'z yummaydi. Biror hokim xalqni ezayotganini eshitsu, o'zi tekshiradi, aybdorni jazolaydi, haqsiz jabrlanganlarni oqlaydi. Bu orqali Navoiy jamiyatning to'g'rilik va haqiqat ustiga qurilishi lozimligini, rahbar ham, oddiy odam ham yolg'on va zulmga qarshi chiqishi shartligini uqtiradi. Ilm va ma'rifatning ustuvorligi asar bo'ylab izchil davom etadi. Iskandar nafaqat lashkarboshilar, balki olimlar, tabiblar, faylasuflar bilan ham suhbatlashadi. Har bir katta ish oldidan ularning fikrini tinglaydi. Masalan, mamlakatlarni obod qilish, tinchlikni saqlash yoki yangi tartiblar o'rnatishda doimo ilm ahliga murojaat qiladi. Navoiy bu orqali insonning haqiqiy qudrati uning qo'shinga yoki boyligiga emas, balki bilim va tafakkuriga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Shu bois asarda ilm — nur, jaholat — zulmat sifatida talqin qilinadi. Doston orqali kishining Allohga bo'lgan ishonchi, qilgan xatolariga pushaymon bo'lishi, va ilohiy adolat oldida javobgarligi kabi axloqiy qadriyatlar targ'ib qilinadi. "Saddi Iskandariy" dostoni yosh avlodni: ilmi, dono bo'lishga, adolatli rahbarlikka intilishga, muloyim, odobli, sabrli va kamtar bo'lishga, din va ilohiy adolatni anglashga da'vat qiladi. Bu asar faqat tarixiy emas, balki tarbiyaviy qo'llanma sifatida ham juda qadrli manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xaidarov R. E. "Hayrat ul-abror" dostonida Alisher Navoiy falsafiy qarashlari va inson konsepsiyasi. 09.00.04 – ijtimoiy falsafa ixtisosligidan falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Andijon – 2024. 142 b.
2. Alisher Navoiyning "Hayratul abror" dostonida sabr talqini. <https://www.bukhari.uz/?p=18808&lang=oz>
3. Hamroyeva N. N. O'zbek tilining sohada qo'llanishi. Uslubiy qo'llanma. Buxoro-2022. 194 b.
4. Nazarova H. "Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonidagi hikoyatlarda oriflar timsoli". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 1, no. 11, 2021, pp. 696-701.

UO'K: 21474

PEDAGOGIK ETIKA VA EMOTSIONAL INTELLEKTNING KONFLIKTLARNI OLDINI OLISHDAGI AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070986>

Majidova Madina Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada pedagogik etika (o'qituvchining kasbiy-axloqiy me'yorlari) va emotsional intellect (EI)ning ta'lim muassasalarida konfliktlarning oldini olishdagi o'rni tahlil qilinadi. Etika va emotsional intellekt o'zaro qanday mexanizmlar orqali ijobiy sinf iqlimini yaratishi, adolat va hurmat*

